

TRAYECTORIA DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN TROPUS

BOLETIN INFORMATIVO
2021

LÍNEA
EDUCATIVA-
NEUROCIENCIAS

LÍNEA SALUD-
CLÍNICA

AUTORES

- Claudia Lorena Burbano García
- Marbel Marengo Duarte
- Liset Fernanda Restrepo Muñoz
- Leidy Viviana Andrade Mamian
- Jenny Lorena Gómez Calvache
- Luisa María Palacios Cuero
- María Camila Vargas Díaz
- Jose francisco Martínez
- Anyi Daniela Huaca M
- Ivonne Yaneth Paladinez
- Kenya Lizeht Macías Chimborazo
- Karla Sofía Burbano Hernández
- Rafael Antidio Rengifo Galíndez
- Paula Andrea Cerón
- Martha Cecilia Acosta
- Lina Marcela Mosquera
- Leidy Yurany Micolta
- Victor Grijalba
- Ángela Tombe
- Anyi Carolina Astaiza
- Ángela Girón

TRAYECTORIA DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN TROPUS

Boletín informativo

LÍNEA EDUCATIVA-NEUROCIENCIAS

El boletín informativo tiene como propósito poner en conocimiento la trayectoria investigativa de los grupos conformados del semillero de investigación TROPUS durante el año 2020, bajo la línea de estudio educativa.

El objetivo es formar a los jóvenes desde un punto de vista inter y transdisciplinaria a fin de proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias para el desarrollo de la investigación.

PROGRAMA DE
PSICOLOGÍA

2020

A continuación, se presentan los proyectos de investigación que están en curso.

PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA FRENTE AL APRENDIZAJE EN LA MODALIDAD REMOTA ANTE LA CONTINGENCIA EN SALUD POR COVID-19

Estudiantes

Caren Yulisa Camayo Velasco, Vanessa Gerladine Guerrero Eraso

Objetivo.

Conocer las opiniones que tienen los estudiantes de grado noveno, frente al aprendizaje en la nueva modalidad de clases virtuales a causa del virus Covid-19

Estado.

Aprobado y en proceso de recolección de información

¿CUAL ES LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS ADOLESCENTES CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 13 A 18 AÑOS ACERCA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y COMO ESTÉ INFLUYE EN SU CICLO VITAL?

Estudiantes

Paula Yule, Daniela Velazco, Kelly Tatiana Navia

Objetivo.

Determinar la percepción de los jóvenes entre 13 y 18 años sobre el efecto de sustancias psicoactivas

Metodología.

Diseño cualitativo
descriptivo
fenomenológico

Recolección de datos.

Entrevistas y grupos
focales

CONOCIMIENTO Y ACTITUDES DE DOCENTES FRENTE A LA SEXUALIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA

Estudiantes

Daiana Andrea Chagüendo Vega, Astrid Daneyi Muñoz Rengifo y Leidy Catherine Sánchez Villaquiran

Objetivo.

Describir los conocimientos y las actitudes de docentes frente a la sexualidad en la etapa del desarrollo comprendida entre los 4 y 12 años de edad, en una institución educativa de Popayán.

Metodología.
Fenomenológico

EDUCACIÓN SEXUAL EN ZONA VULNERABLE

Autores

Karen Dayana Niquinas, Angie Katherine Salazar

Objetivo.

Describir la percepción que tienen los jóvenes pertenecientes a una población vulnerable de su educación sexual

Metodología.

Diseño cualitativo descriptivo de tipo mixto

TRAYECTORIA DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN TROPUS

Boletín informativo

PROGRAMA DE
PSICOLOGÍA

2020

LÍNEA SALUD-CLÍNICA

AUTORES

- Ivonne Yaneth Paladinez Alaix
- José Francisco Martínez Martínez
- Anyi Daniela Huaca Muñoz

¿CÓMO SON LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA EN MUJERES DIAGNOSTICADAS CON CÁNCER DE MAMA?

Estudiantes

Stefania Correa, Alejandra Fajardo, Dayana Delgado.

Objetivo.

Identificar los estilos de vida de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama.

Metodología.

Diseño cualitativo.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

PERCEPCIONES ACERCA DE LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DESARROLLADA EN CENTRO PENITENCIARIOS CON PRESOS POLÍTICOS

Estudiantes

Lesliy Manuela González Ibarra, Claudia Lorena Palechor Chicangana e Isabella Villota Trochez

Objetivo.

Describir las distintas formas de intervención psicológicas en cada una de las áreas de la prisión en respecto a los prisioneros.

Metodología.

Diseño cualitativo.

INVESTIGACIÓN
CULMINADA

UNA MIRADA HACIA EL ROL DEL PSICÓLOGO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SOLIDARIDAD DE PRESOS POLÍTICOS (CSPP) Y LOS PSICÓLOGOS EN RELACIÓN A LA SALUD MENTAL

Estudiante

Yazmin Fernanda Ortega Gómez y Jessica Tatiana Navia Gómez

Objetivo.

Describir las percepciones que tienen los miembros del CSPP, de la familia de un preso político y los psicólogos

INVESTIGACIÓN
CULMINADA

Metodología.

Diseño cualitativo.

Conclusión.

Necesidad de garantizar un mayor acompañamiento psicológico a los presos políticos y fortalecimiento de redes de apoyo a sus familiares

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

Psicología
Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas